

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne au titre de l'accord de subvention n° 862731.

FRAMEWORK

Groupement d'agriculteurs Lignes directrices en matière de communication

2022

© Université tchèque des sciences de la vie

© Institut des Sciences et Technologies du Luxembourg

© The Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG Sud-Est

© Institut des Sciences et Technologies du Luxembourg

VOUS AIDER À OBTENIR

**SOUTIEN
COLLABORATION
IMPACT!**

© IBED Université d'Amsterdam / Collectif agricole Flevolands

Contenu

01

Opportunité 4

02

Stratégie 6

04

Réseaux sociaux 8

03

Médias
traditionnels 7

05

Ressources
supplémentaires 9

Opportunité

Communiquer sur l'activité de votre pôle agricole présente de nombreux avantages

Avantages internes

Tenir les membres du groupe informés

- Motiver les membres du groupe
- Encourager l'échange de connaissances

Avantages externes

Trouver les réseaux et canaux de communication existants

- Recherche d'un soutien supplémentaire
- Créer une dynamique et une collaboration régionales
- Pôles d'activités publicitaires

Dans ce document de lignes directrices en matière de communication, nous souhaitons partager avec vous des techniques et des exemples de bonnes pratiques, en répondant à des questions telles que :

Comment puis-je utiliser les ressources de communication des initiatives, y compris le Cadre?

- Comment dois-je utiliser les médias sociaux?
- Comment puis-je obtenir le maximum d'avantages avec le moins de temps d'engagement possible?
- Quels sont les publics visés?
- Où puis-je les joindre?
- Et bien d'autres encore!

Comment?

Pourquoi?

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates
Cadre de communication
Échange de connaissances et
partenaire de participation

Les groupements d'agriculteurs qui réussissent s'adressent aux communautés et aux réseaux qui peuvent soutenir leurs objectifs !

La communication consiste à raconter des histoires, à partager l'activité positive que vous faites déjà !

Dr Niamh McHugh
Cadre WP2 Responsable
principal de l'écologie des
terres agricoles The Game &
Wildlife Conservation Trust

Partage des connaissances

Les groupes d'agriculteurs du projet-cadre ont été créés à partir d'un réseau britannique existant hébergé par le Game and Wildlife Trust.

En regardant ce réseau, nous voyons comment les clusters de Framework peuvent communiquer efficacement...

Les trois piliers de la communication :

Impliquer les organisations

- Impliquer autant d'organisations et d'initiatives utiles que possible autour de chaque cluster et du réseau de clusters
- **Essayez de créer un mélange diversifié**

Impliquer les communautés

- Participer à la sensibilisation
- et la collaboration avec les communautés
- Le réseau britannique a
- j'ai trouvé que les événements communautaires étaient utiles

Impliquer les médias

- Soyez attentif aux canaux médiatiques pertinents, contactez directement
- Utilisez vos communautés de communication pour créer des liens
 - Les clusters britanniques sont apparus dans les médias locaux, nationaux et internationaux – presse écrite, Web + télévision.

Développez l'engagement communautaire de manière constante et prudente – mais les personnes à votre porte peuvent valoir leur pesant d'or !

Communautés de communication

- Les communautés soutiennent et font passer le message...
- Les particuliers apportent leurs réseaux sociaux et leurs contacts utiles
- Partage d'intérêt pour les affaires locales
- environnements et enjeux...

Ils peuvent devenir les défenseurs du cluster et des entreprises qui le composent, en établissant des liens, notamment des liens locaux avec des organisations, des initiatives et les médias.

Jess Brooks
Conseiller de groupe et agriculteur The Game & Wildlife Conservation Trust

Stratégie

Coopération

De nombreuses personnes souhaitent soutenir et travailler avec les groupements d'agriculteurs. Au cours de la prochaine décennie, nous serons tous encore plus préoccupés par la productivité durable, la lutte contre la perte de biodiversité et la résolution du réchauffement climatique grâce à l'agriculture.

Alors faites attention à :

Organisations + initiatives cherchant à bénéficier à la société (bénévolat, engagement en faveur du développement durable, etc.).

- **Médias : Appels à contributions pour des contenus et des sujets sur les questions liées aux clusters.**
- **Gouvernement : les décideurs politiques lancent des initiatives et souhaitent reconnaître les progrès.**

Les collaborateurs disposent souvent d'un personnel et de canaux de communication dédiés,

Alors saisissez les opportunités de communication !

Cependant

Chaque fois que vous communiquez à propos de votre cluster, pensez à votre objectif.

S'agit-il de partager des informations, des nouvelles ou de la positivité avec les membres et les sympathisants ?

- S'agit-il de faire connaître le cluster pour trouver de nouveaux soutiens ?
- Est-ce pour montrer ce qui se passe dans votre paysage ?

Associez vos objectifs de communication au bon canal et au bon public cible et vous êtes sur la voie du succès !

Chaînes + Publics

Vous avez un message, une activité ou un événement à partager. Où le partager ? Réfléchissez aux canaux à choisir et aux publics que vous souhaitez cibler.

En général, utilisez les canaux médiatiques traditionnels pour atteindre des publics spécifiques et les canaux de médias sociaux pour atteindre divers acteurs et publics.

Lisez la suite pour voir :

Exemples d'utilisation des médias traditionnels et sociaux par le réseau Farmer Cluster du Royaume-Uni

- Comment cartographier les publics de votre groupe d'agriculteurs

Médias traditionnels

Il existe plusieurs façons de créer un impact en utilisant les médias traditionnels :

Ciblez certains groupes d'intérêt via le canal de communication que vous avez choisi.

- par exemple des chaînes thématiques telles que des informations ou des programmes/publications sur l'agriculture ou l'environnement.
- Développez la notoriété auprès des publics existants prédisposés à accueillir et soutenir les efforts de vos clusters !
- Cultivez le profil de votre marque en vous associant à des marques existantes de haute qualité (journaux, magazines et diffuseurs établis, etc.)

EXEMPLES	PUBLIC
Journaux et magazines	Groupes d'intérêts spécifiques, par exemple agriculteurs, écologistes
Télévision terrestre + en ligne	Publics locaux ou nationaux spécifiques, par exemple informations locales. Programmation thématique
Radio locale + nationale	Publics locaux ou nationaux spécifiques, par exemple informations locales. Programmation thématique

Exemples Radio + TV nationale

Journal / Magazine – local et national

En 2020, les groupes d'agriculteurs du GWCT ont été présentés dans l'émission Today de BBC Radio 4. En 2021, ils ont invité BBC Countryfile à visiter un groupe à la frontière du Hampshire et du Dorset pour voir en action le travail d'agriculture de conservation mené par les agriculteurs. En 2022, les groupes du Kent ont été présentés dans le magazine Kent Wildlife, Wild Kent...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

Lou Carpenter, Marden Farmer

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase.

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

Réseaux sociaux

Il existe plusieurs façons de créer un impact en utilisant les médias sociaux :

Toucher un large public de spécialistes et de passionnés

- Obtenez le plus d'impact de communication avec le moins de temps possible en publiant des articles rapides sur l'activité
- Inclure des médias tels que des photos et des vidéos pour stimuler l'engagement
- Humaniser pour stimuler l'engagement - présenter les personnes et les participants

EXEMPLES	PUBLIC
Les réseaux sociaux	Atteindre les participants du cluster, les locaux et les passionnés
Collaborateur social	Atteindre les participants des collaborateurs et leurs réseaux
Événements sociaux locaux, nationaux et internationaux pour passionnés	Toucher les personnes intéressées par les sujets du cluster et les initiatives associées

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Bons exemples :

remarquez comment le Cluster tweete sur la collaboration - cela a été diffusé sur les réseaux sociaux de plusieurs collaborateurs

remarquez comment le cluster est en faisant un lien vers un prix qu'ils reçu d'un autre initiative, soutien pollinisateurs

remarquez comment dans ce tweet, y compris une courte vidéo prise sur smartphone montrant le changement du paysage, qui a stimulé les likes et les retweets

remarquez comment le Cluster a un bon ratio de suiveurs.

partager ce qui a fonctionné...

Groupement d'agriculteurs

Thèmes de communication

apprendre de ce qui précède...

Comment cartographier...

Groupement d'agriculteurs

Acteurs et publics

Étape 1

Dressez la liste des intérêts et des domaines d'intérêt de votre cluster...
Par exemple, le cluster d'Aguilar de la Frontera en Espagne pourrait citer l'utilisation de la biodiversité pour :

- prévenir la désertification (érosion, perte d'eau, mauvaise santé des sols)
- Maintenir les rendements d'oliviers dans le temps
- Soutenir les pollinisateurs, les oiseaux et les espèces de gibier

Étape 2

Choisissez une couleur pour le local, le régional et le national. Cela vous aidera à coder en couleur les acteurs et les publics que vous écrivez sur votre carte.

Étape 3

Vous êtes prêt à cartographier !
Sur la page suivante, écrivez dans le diagramme de Venn les personnes, les groupes et les organisations qui, selon vous, partagent les intérêts et les domaines d'intérêt de votre cluster.
Utilisez un code couleur local, régional et national.

Aller plus loin...

Activité bonus

Si vous aimez :

1. ajouter une couleur pour l'international
2. écrivez autour des bords de votre diagramme de Venn les facteurs intéressants, motivants ou affectant les personnes, les organisations et les initiatives que vous avez répertoriées...

par exemple, considérations et opportunités commerciales, problèmes locaux, facteurs politiques et conformité réglementaire*

3. Dessinez un diagramme plus grand sur un tableau blanc pour cet exercice.

2. Exemples

Les consommateurs de nombreuses entreprises agroalimentaires ont des attentes croissantes quant à la manière dont les produits répondent aux objectifs de durabilité environnementale et de conservation – voir un article à ce sujet ici.

De nombreux pays et organisations mettent en place de nouveaux systèmes d'incitation environnementale et de nouveaux cadres réglementaires qui mettent l'accent sur la production durable – voir les exemples de l'UE et du Royaume-Uni.

Cartographie Acteurs et Publics !

Besoin d'inspiration?

Découvrez ces cartes de Les abonnés Twitter du super cluster et du framework Martin Down...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Top characteristics

Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Top characteristics

Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Top characteristics

Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Identifiants Twitter

Le superamas de Martin Down
 @MDSuperCluster
 Le projet cadre
 @H2020_FRAMEwork

C'est pareil hors ligne... + pour d'autres canaux de communication...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Ressources

pour communiquer

Outils

- Envisagez d'utiliser une plateforme de planification de publications sociales pour permettre la collaboration et la planification
- Envisagez d'utiliser une conception en ligne accessible
- plateforme pour concevoir des posts
- Beaucoup de ces services proposent des plans gratuits et offrir des rabais pour une utilisation à but non lucratif

Techniques

- Retrouvez ici de bons documents sur la création et le service de communautés grâce aux médias sociaux
- Le réseau britannique de GWCT peut être exploré ici
- Les clusters du Kent Wildlife Trust peuvent être explorés ici
- Le projet EU Partridge a également impliqué des groupes d'agriculteurs, découvrez-en plus ici
- **- étudier comment les groupes individuels communiquent !**

Contexte

55%

Le trafic Internet s'est fait sur mobile en 2021

75%

Augmentation des recherches sur l'agriculture respectueuse de la nature depuis 2004

85%

Les agriculteurs utilisent régulièrement les médias sociaux

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20friendly%20farming>
<https://www.hillsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

du projet

Le site Web patrimonial du projet sera lancé en août 2022 et le centre d'information d'ici janvier 2023 – explorez les zones de regroupement d'agriculteurs et les ressources utiles

Discutez des groupes d'intérêt, des organisations et des initiatives de collaboration avec votre facilitateur de cluster : proposent-ils des canaux de communication sur lesquels vous pouvez figurer ?

Utilisez Taskscape comme partenaire de communication et d'échange de connaissances sur Framework – vous souhaitez une couverture photo ou vidéo professionnelle d'une activité du cluster ? Parlez-en à votre FCF Framework ou contactez-nous directement. Nous pouvons collaborer avec des organisations partenaires du projet, embaucher des associés médias dans votre pays ou nous déployer, au cas par cas.

Vous souhaitez obtenir des conseils ou une analyse de votre activité sur les réseaux sociaux ? Taskscape peut vous aider à cartographier vos audiences

Faites-nous savoir ce que vous faites pour que le contenu soit présenté ou republié sur les réseaux sociaux du projet.

Saviez-vous?

Maintenant que les 11 clusters du Framework sont en cours de déploiement et que nous sommes dans la prochaine étape du plan de communication du projet, le Work Package 1 fournit formulaires d'activité automatique tous les trois mois pour les facilitateurs de groupe.

En recevant les informations des formulaires d'activité, le projet peut aider à soutenir les communications du cluster !

Chat Web WP1

Approches pour communiquer

Tonifier

- Examinez votre carte des acteurs et des publics : quel type de ton de communication les engagera le plus ?
- Ce sera peut-être des publications professionnelles, positives, brutes et prêtes à l'emploi sur le terrain, ou de l'humour !
- Examinez les personnes qui communiquent avec succès dans vos domaines d'intérêt et les tons qui leur conviennent
- N'ayez pas peur de tester et d'apprendre...

Testez et apprenez

- Une approche de test et d'apprentissage en matière de communication est importante car elle vous permet de mieux servir votre public et de maximiser l'impact du temps et des ressources dont vous disposez.
- Gardez une trace du contenu qui fonctionne bien auprès des publics que vous essayez d'atteindre. Cela rendra la communication plus facile et plus efficace au fil du temps.

Valeurs

Racines de l'herbe

- Les clusters vous concernent
- – vos circonstances !

Accueillant

- Les clusters sont une question de progrès, pas de
- certains mouvements ou méthodes d'agriculture

Ouvert d'esprit

- Les clusters sont une question d'apprentissage : bénéficier de nouvelles idées et opportunités

Faire face aux défis de communication...

Soyez prêt à ce que les gens apportent des hypothèses et des agendas

Lorsqu'il s'agit d'adopter des méthodes agricoles plus durables ou de valoriser la biodiversité des terres agricoles, il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans des débats passionnés sur l'utilisation des terres et l'agriculture basée sur les terres. Les détails dépendront de votre situation.

Pensez à avoir des réponses et des ressources prêtes à être partagées

Les groupements d'agriculteurs regroupent souvent des entreprises et des initiatives issues d'approches différentes (différents types d'agriculture ou priorités), ce qui peut parfois être déroutant pour les personnes avec lesquelles vous communiquez. Elles peuvent s'attendre à ce que vous vous inscririez parfaitement dans une case appelée « conventionnel », « biologique », « régénératif » ou « conservation ». C'est particulièrement le cas sur les réseaux sociaux, où les gens aiment opérer en tribus. C'est pourquoi il peut être utile d'avoir des informations sur les objectifs et les activités de vos groupements prêtes à être partagées.

Considérez cet exemple

Un expert en biodiversité des terres agricoles associé à l'un des clusters britanniques a été engagé sur Twitter dans une discussion qui est passée du combatif au plus discursif...

Bonne chance construction de clusters !

Remerciements

Nous tenons à reconnaître le travail continu des facilitateurs et des membres du groupe d'agriculteurs à travers FRAMEwork. Avoir des points d'accès aux communications, des ressources ou une activité que vous souhaitez partager ? Contactez-nous...

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne au titre de l'accord de subvention n° 862731.

valoriser la biodiversité des terres agricoles

Préparé par Taskscape Associates Ltd

Photos protégées par le droit d'auteur du projet
Framework et partenaire contributeur nommé

Merci à GWCT et aux UK Farmer Clusters

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org.uk